

BARRENETXEA, Iban. **O conto do carpinteiro**. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016. 48 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Um carpinteiro capaz de fazer peças tão perfeitas que ganhavam vida própria. Este era Firmín. O enredo se desenvolve na medida em que o talentoso carpinteiro é chamado a substituir partes do corpo do glorioso Barão von Bombus, perdidos em batalhas infindas. O nome do barão já sugere o que acontece em suas batalhas intermináveis perde membros de carne e osso que são substituídos por membros de madeira polida, que funcionavam melhores que as originais. Até que o Barão perde a cabeça....

As ilustrações são fantásticas e dão ritmo à narrativa.

Palavras-chave: Brinquedos. Imaginação.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria tradução e adaptação criança.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.